

УДК _____
КП
№ держреєстрації 0120U102751
Інв. №

Національна академія наук України
Інститут програмних систем НАН України
03187, м.Київ-187, проспект академіка Глушкова, 40, корпус 5;
тел. (044) 526 55 07, т/ф 526 62 63

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Інституту програмних систем
НАН України, академік НАН України

_____ П.І. Андон

«__» _____ 2020р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший віце-президент НАН України,
академік НАН України

_____ В.Л. Богданов

«__» _____ 2020р.

ЗВІТ
ЗА ПРОЕКТОМ ДОГОВІР № 750 - 20
ПРОГРАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАН УКРАЇНИ НА 2020 РІК
«Підтримка та розвиток академічної мережі обміну даних НАН України»

Шифр П-1-20

(заключний)

Керівник базової установи Програми, директор
Інституту програмних систем НАН України
академік НАН України
Керівник сектору забезпечення досліджень НОВ
Президії НАН України, канд. фіз.-мат. наук

_____ П.І. Андон

_____ В.А. Котенко

Керівник проекту,
зав. служби ПКЗ ІПС НАН України

_____ В.М. Семіхов

Київ-2020

Рукопис закінчено 07.12.2020 р.
Результати роботи розглянуто Вченою радою Інституту програмних систем НАН
України, протокол № 13 від 10.12 2020 р.

СПИСОК АВТОРІВ

Зав. служби
«Підтримки
комп'ютерних
засобів» ІПС НАН
України.

В.М.Семіхов

Реферат

Звіт про НДР: 78 стор., 35 рис., 16 табл., 6 посилань.

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ, ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ,
КОМУНІКАЦІЇ, КОНВЕРГЕНТНА АРХІТЕКТУРА, МЕРЕЖА,
ТОПОЛОГІЯ, DWDM, АМОД.

Об'єкт дослідження – Академічна мережа обміну даними Національної академії наук України (АМОД).

Мета проекту.

Підвищення пропускної спроможності та надійності функціонування Академічної мережі обміну даними НАН України, також підтримки обліку та актуалізації складу устаткування і матеріалів, які входять до АМОД шляхом:

- виконання Сьомій черги робіт по вдосконаленню існуючої топології волоконно-оптичної мережі АМОД НАН України, що передбачає заміну послідовного під'єднання частини учасників київського фрагменту АМОД НАН України до Опорних вузлів на пряме, безпосереднє включення.

- експлуатації та супроводу автоматизованої системі IpsNet, для підтримки обліку та актуалізації складу устаткування і матеріалів, які входять до АМОД НАН України.

Основні отримані результати:

1. Виконана Сьома черга робіт по вдосконаленню існуючої топології волоконно-оптичної мережі АМОД НАН України, що передбачає заміну послідовного під'єднання частини учасників київського фрагменту АМОД НАН України до Опорних вузлів на пряме, безпосереднє включення.
2. Здійснена експлуатація та супровід автоматизованої системі (IpsNet), для підтримки обліку та актуалізації складу устаткування і матеріалів, які входять до АМОД НАН України.

Ключові слова: Інформатизація, мережа, топологія, АМОД, CWDM, Add/drop модулі CWDM-OADM-BiDi-x-x, IpsNet, програмне забезпечення, Опорний вузол.

ЗМІСТ

Реферат	3
Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів.....	6
Вступ	7
1. Загальні відомості	9
1.1 Опис мережі АМОД.....	9
1.2 Послуги, що надаються АМОД.....	12
1.3 Параметри АМОД.....	14
1.4 Статистика використання послуг АМОД.....	15
1.5 Сучасні потреби АМОД.....	16
1.6 Перелік установ НАН України, що підключені до АМОД	17
1.7 Сучасний стан фрагментів АМОД у місті Київ	25
1.8 Технологія CWDM.....	26
1.8.1 Одноволоконні OADM	31
1.8.2 Двоволоконні OADM.....	31
1.9 Рішення щодо переходу з послідовного включення користувачів до опорних вузлів на безпосереднє включення за топологією «зірка».....	35
2. Сьома черга робіт по вдосконаленню існуючої топології волоконно-оптичної мережі АМОД НАН України, що передбачає заміну послідовного під'єднання частини учасників київського фрагменту АМОД НАН України до Опорних вузлів на пряме, безпосереднє включення	44
2.1 Склад робіт.....	44
2.2. Стислий зміст	45
2.3. Отримані результати.....	46
ВИСНОВКИ.....	47

3. Експлуатація та супровід автоматизованої системи, для підтримки обліку та актуалізації складу устаткування і матеріалів, які входять до АМОД НАН України.	47
3.1 Склад робіт	48
3.2 Завдання проекту	48
3.3 Програма автоматизованої системи для підтримки обліку та актуалізації складу устаткування і матеріалів, які входять до академічної мережі обміну даних (АМОД) НАН України - IpsNet.exe.	49
3.3.1 Призначення системи	49
3.3.2 Умови роботи програми	50
3.3.3 Установка програмної системи на ПЕОМ	50
3.3.4 Робота з програмою IpsNet	51
3.3.5 Звіти	59
3.3.6 Налаштування	63
3.3.7 Допомога	65
3.4 Панель інструментів і закладки	65
4.4 Особливості програми	65
4.4.1 Закінчення ПІБ	65
4.4.2 Актуальність даних бази	67
4.4.3 Файл-шаблон	67
4.4.4 Редагування форми ОЗ-12	70
4.4.5 Лог-файл	71
5. Рекомендації щодо використання створеного програмного забезпечення	72
6. Рекомендації щодо підвищення ефективності програмного забезпечення	73
Висновки	74
Перелік посилань	75

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

АМОД — академічна мережа обміну даними

СУБД — система управління базою даних

ПЗ — програмне забезпечення

DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing

CWDM – (Coarse Wavelength Division Multiplexing)

Вступ

Відповідно до Програми інформатизації Національної академії наук України, починаючи з 2004 року, проводяться роботи зі створення Академічної мережі обміну даними (скорочено – АМОД).

АМОД – це об'єднання комп'ютерів та інших пристроїв лініями зв'язку таким чином, що комп'ютери (та їх користувачі) можуть обмінюватися ресурсами один з одним. Ресурсами в даному випадку можуть бути процесорний час, пам'ять, інформація тощо.

Згідно з Концепцією побудови АМОД, її основною метою є створення інфраструктури, яка дасть можливість установам НАН України вийти на європейський рівень інформаційного забезпечення, що передбачає швидкісний обмін даними між установами НАН України, розвиток інформаційних ресурсів НАН України, висвітлення діяльності НАН України в глобальних інформаційних мережах, забезпечення доступу науковців та освітян до ресурсів глобальних мереж для повноцінної наукової діяльності.

У основі побудови АМОД є використання волоконно-оптичних технологій. Магістральна та регіональні мережі передачі даних збудовані на основі кільцевої топології, що забезпечує надійне функціонування мережі та динамічне керування інформаційними потоками.

Телекомунікаційна мережа НАН України побудована в місцях найбільшого скупчення інститутів та установ НАН України. Вони з'єднуються між собою лініями безпосереднього зв'язку, створеними на базі волоконно-оптичних кабелів.

Необхідне обладнання, що розміщене, забезпечує підключення інститутів та установ до телекомунікаційної мережі НАН України, а також забезпечує їх безперебійну роботу як в середині мережі, так і в просторі глобальних інформаційних ресурсів (Інтернет, GÉANT тощо).

Мережа здатна забезпечити обмін інформацією між науковими центрами на швидкості до 10 Гбіт/с і дозволяє користуватись

інформаційними ресурсами всесвітньої комп'ютерної мережі та брати участь у міжнародних наукових проєктах. Пряме підключення до Польської академічної мережі PIONIER надає можливість тісної співпраці з науковцями європейських країн.

Регіональні фрагменти АМОД були побудовані в умовах дефіциту наявних оптичних волокон на основі послідовного включення кінцевих користувачів (установ НАН України) до опорних вузлів АМОД, що в свою чергу негативно позначається на надійності їхньої роботи та потребує вдосконалення існуючої топології. Такою вдосконаленою топологією є топологія «зірка», що передбачає безпосереднє включення кінцевих користувачів до опорних вузлів АМОД. Проєктом передбачений перехід до топології «зірка» в умовах дефіциту наявних оптичних волокон.

Користувачами (абонентами) АМОД є вчені та наукові співробітники 159 установ НАН України, у кожній з яких встановлено комунікаційне устаткування. Загальна кількість одиниць цього устаткування перевищує 1200 шт. Балансоутримувачем усього устаткування АМОД є Інститут програмних систем НАН України, а промислову експлуатацію здійснює Державне підприємство “Науково-телекомунікаційний центр “Українська академічна і дослідницька мережа” Інституту фізики конденсованих систем НАН України”, яке визначене оператором АМОД НАН України відповідно до Розпорядження Президії НАН України № 34 від 20.01.2008 року.

У ході промислової експлуатації матеріалів та устаткування, які входять до складу АМОД, виникає потреба переміщення, модернізації, ремонту, заміни окремих облікових одиниць, і ці випадки мають бути зафіксовані та відображені у відповідних документах. Для ведення обліку та формування необхідних документів, використовується автоматизована система IpsNet підтримки обліку та актуалізації складу устаткування і матеріалів, які входять до складу АМОД НАН України.

1. Загальні відомості

1.1 Опис мережі АМОД

Магістральна мережа передачі даних АМОД побудована за кільцевою топологією і забезпечує надійне функціонування мережі та динамічне керування інформаційними потоками, об'єднує вузли першого рівня у Наукових центрах НАН та МОН України. У кожному Науковому центрі є один такий вузол. Зокрема, в Києві – це вузол в Президії НАН України, в Харкові – в Національному науковому центрі “Харківський фізико-технічний інститут”, в Дніпропетровську – в Інституті проблем природокористування та екології НАН України, в Одесі – в Фізико-хімічному інституті ім. О.В. Богатського, у Львові – у Львівському національному університеті ім. Івана Франка.

Рисунок 1.1 Топологія магістральної мережі АМОД

Регіональна мережа – це мережа, яка об'єднує установи НАН України в регіональних наукових центрах: Львів, Київ, Харків, Дніпропетровськ, Одеса. Регіональна мережа побудована на основі волоконно-оптичних технологій і використовує обладнання компанії Zухel. Дана мережа забезпечує швидкість передачі інформації 1Гбіт/с в режимі Half-duplex і 2Гбіт/с в режимі Full-duplex.

Регіональна мережа передачі даних об'єднує Опорні вузли 2-го рівня, які знаходяться в обласних центрах, що відносяться до Наукового центру, а також в місцях компактного розміщення установ НАН України у великих містах.

У Києві Опорні вузли функціонують в Інститутах: металофізики, електродинаміки, програмних систем, фізики, біоорганічної хімії та нафтохімії та у Національній бібліотеці України ім. В.І. Вернадського.

До складу опорних магістральних вузлів (Львів, Київ, Суми, Харків) входить стійка кінцевого DWDM-обладнання, що має можливість виділення сигналу Ethernet та стійка резервного живлення.

До складу магістральних транспортних вузлів (Рава Руська, Львів, Київ, Суми, Харків, Дніпропетровськ, Одеса) входять маршрутизатори, комутатори та блоки безперебійного живлення.

До складу точок ретрансляції (Хмельницький, Жмеринка, Козятин, Фастів, Ніжин, Конотоп, Ворожба, Богодухів) входить стійка DWDM-обладнання, призначеного для підсилення оптичного сигналу та стійка резервного живлення.

До складу опорних вузлів у м. Києві входять ODF, патч-панель, сервер, комутатори та блоки безперебійного живлення.

До складу вузлів інститутів (установ) НАН України входять ODF і комутатор.

Оптичні волокна – одномодові, відповідають останній версії рекомендації G.652 МСЭ та мають нижченаведені характеристики:

Таблиця 1.1.

Довжина хвилі λ , нм	1310	1550
Хроматична дисперсія, пс/нм·км. max	3,5	18
Коефіцієнт загасання, дБ/км max	0,36	0,22

Допустиме загасання регенераційної ділянки визначено згідно з "Керівництвом щодо будівництва лінійних споруд ВОЛЗ, КНД-45-141-99" як

$$A=[a*L+(0,1N)+0,4*2], \quad (\text{дБ})$$

де: a – максимальне значення коефіцієнта загасання на даний ОК, дБ/км;

L – оптична довжина кабелю, км;

0,1 – номінальне загасання в місці зварювання для одномодових оптичних волокон;

N – кількість зрощувань оптичних волокон на регенераційній ділянці;

0,4 – згасання в роз'ємних з'єднувачах, дБ.

Строк служби кабелю не менше, ніж 25 років з часу його установки в середовищі, для якого він був сконструйований.

Надійність та живучість АМОД забезпечується цілодобовим адмініструванням телекомунікаційного обладнання мережі та системою аварійного живлення. Система аварійного живлення складається з джерел безперебійного живлення, що розташовані в усіх кінцевих і проміжних вузлах магістральної мережі та забезпечують їх 16 годинну роботу при пропаданні стаціонарного електроживлення, двох дизель-генераторів аварійного живлення для телекомунікаційних вузлів у м. Києві та м. Львові, а також 8 стійок для забезпечення безперебійного живлення в регіональних Опорних вузлах АМОД.

Сучасні апаратні засоби, що використовуються в АМОД, забезпечують максимальний захист ресурсів мережі від несанкціонованого доступу, вірусної активності, спаму. Адміністраторами мережі відслідковується вірусна активність, активність розсилання спаму та здійснення DOS-атак. Антивірусне та антиспамівське програмне забезпечення встановлене на поштових серверах мережі. З метою захисту від несанкціонованого доступу на вузлах усіх рівнів встановлені програмні та апаратні fire-wall,

використовуються проху-сервери. Для розпізнавання й захисту від DOS-атак використовуються програмно-апаратні властивості маршрутизаторів Juniper і комутаторів Foundry FastIron.

1.2 Послуги, що надаються АМОД

1.2.1 Швидкісні канали обміну даними між установами НАН України.

Установам НАН України надаються канали обміну даними в межах АМОД швидкістю до 1000 Мбіт/с. Швидкість каналу доступу до ресурсів АМОД залежить від замовленої ємності каналу доступу до мережі Інтернет.

1.2.2 Високошвидкісні канали обміну даними для забезпечення взаємодії між супер-комп'ютерами та ГРІД-кластерами НАН України.

Для ефективного використання ресурсів супер-комп'ютерів та ГРІД-кластерів, між установами НАН України, в яких вони розташовані, за попереднім замовленням і погодженням технічних параметрів, надані високошвидкісні канали обміну даними швидкістю до 10 Гбіт/с.

1.2.3 Високоякісний доступ до ресурсів глобальної інформаційної мережі Інтернет.

Доступ до мережі Інтернет надається установам НАН України підключеним до АМОД через зовнішні канали ДП НТЦ «УАРНЕТ» сумарною пропускнуою спроможністю більш ніж 100 Гбіт/с. Вказані канали мають резервування, що забезпечує безперервне надання послуг за будь-яких обставин.

1.2.4 Доступ до європейської академічної мережі GÉANT.

Установи НАН України що включені до АМОД мають доступ до академічної мережі GEANT. Доступ забезпечується через канал 1 Гбіт/с наданий авторизованою в GÉANT мережею УРАН.

1.2.5 Прямий доступ до польської академічної мережі PIONER.

Установам НАН України що включені до АМОД надаються послуги доступу до ресурсів польської академічної мережі PIONER. Доступ забезпечується через прямий волоконно-оптичний канал ємністю 10 Гбіт/с між АМОД НАН України і польською академічною мережею PIONER.

1.2.6 Доступ до українських освітніх мереж.

Установи НАН України, що включені до АМОД, мають можливість прямого доступу до Української науково-освітньої мережі УРАН. ДП НТЦ «УАРНЕТ» надає мережі «УРАН» канал доступу до мережі Інтернет швидкістю 3 Гбіт/с. Відповідно, обмін даними з мережею УРАН здійснюється на швидкості до 3 Гбіт/с.

1.2.7 Реєстрація і підтримка доменних імен мережі Інтернет.

Установам НАН України надаються послуги реєстрації та підтримки доменних імен мережі Інтернет. ДП НТЦ «УАРНЕТ» надає ці послуги як зареєстрований Реєстратор доменних імен. Послуги надаються за замовленням установ НАН України на підставі укладених договорів. Усі кошти надходять на рахунок компанії, що відповідає за доменні імена, які входять в український сегмент мережі Інтернет.

1.2.8 Розміщення веб-сторінок та електронних поштових скриньок.

Для установ НАН України ДП НТЦ «УАРНЕТ» надає послуги по розміщенню веб-сторінок установ на своїх спеціалізованих серверах, розташованих на території України (в м. Києві і Львові), або на спеціалізованих серверах інших компаній, розташованих за кордонами України. Для користувачів доступні такі послуги з розміщення веб-сторінок:

- WWW-Україна (хостинг у Львові або Києві);
- WWW-Захід (хостинг за межами України);
- Доступ до бази даних MySQL;
- Статистика доступу до сайту;
- Додатковий простір;

- Поштові скриньки (на сервері ДП НТЦ «УАРНЕТ» чи в домені користувача).

1.2.9 Послуги з проведення відео конференцій.

Установам НАН України, за замовленням, надаються послуги з проведення відео конференцій. Установи НАН України.

Оплата цих послуг здійснюється на підставі окремих договорів між установою НАН України та ДП НТЦ УАРНЕТ.

1.2.10 Корпоративна відео- та аудіо- телефонія на основі IP-протоколу.

Установам НАН України на базі каналів обміну даних АМОД та зовнішніх каналів ДП НТЦ «УАРНЕТ» надаються послуги з відомчої та міжнародної IP-телефонії.

1.2.11 Підтримка зовнішніх серверів установ.

Установам НАН України за замовленням надаються послуги по встановленню, налагодженню та супроводженню шлюзових серверів на базі ОС UNIX FreeBSD.

1.2.12 Послуги з побудови на базі комунікаційних каналів АМОД захищених каналів обміну даними (VPN) за схемою точка-точка (P2P).

1.2.14 Послуги з побудови на базі комунікаційних каналів АМОД систем тривожної сигналізації (охоронної, пожежної, інформативної тощо).

1.2.15 Надання технічних консультацій по функціонуванню мережі.

1.3 Параметри АМОД

Основні параметри, що характеризують АМОД, наведені в таблиці 1.2

Таблиця 1.2

№	Параметр	Значення
1	Швидкість обміну даними між науковими центрами НАН України	10 Гбіт/с
2	Швидкість обміну даними між опорними вузлами НАН України в межах міста	10 Гбіт/с
3	Швидкість обміну даними між опорними вузлами НАН України та установами НАН України.	1000-10000 Мбіт/с

№	Параметр	Значення
4	Швидкість обміну даними між установами НАН України	1000-10000 Мбіт/с
5	Швидкість доступу до зовнішніх інформаційних мереж	до 1000 Мбіт/с
6	Технічна підтримка та адміністрування	цілодобово
7	Перерва в наданні послуг через профілактичні роботи	не більше 12 годин/міс.
8	Період переривання надання послуг настає після	10 послідовних секунд, вражених помилками (SES)
9	Період переривання надання послуг закінчується після	10 послідовних секунд без SES
10	Гарантований коефіцієнт доступності послуг на протязі звітного місяця	99,5%

Модернізована система кондиціонування Центрального опорного вузла, розташованого в Президії НАН України, обладнана промисловими каналними кондиціонерами.

Резервний дизель-генератор на Центральному опорному вузлі забезпечує аварійне живлення потужністю до 100 кВт.

Забезпечено ущільнення волоконно-оптичних ліній за технологією CWDM між Центральним опорним вузлом та Ресурсним центром Інституту теоретичної фізики НАН України.

1.4 Статистика використання послуг АМОД

Установами НАН України на сьогодні підписано 128 угод з ДП НТЦ «УАРНЕТ» на отримання послуг доступу до мережі Інтернет, реєстрації та підтримки доменних імен та розміщення веб-ресурсів. Сумарна пропускна здатність каналів доступу до зовнішніх інформаційних мереж Інтернет та UA-IX, які замовлено установами НАН України, складає 9000 Мбіт/с. Сумарна пропускна здатність каналів доступу до GÉANT складає 500 Мбіт/с.

Завантаження каналів доступу до мережі Інтернет установами НАН України в робочий час (з 9:00 до 18:00) в середньому становило 85%. У

неробочий час (з 18:00 до 9:00) завантаження каналів доступу до мережі Інтернет установами НАН України становило 10-20%.

1.5 Сучасні потреби АМОД

Попит на послуги передачі даних загальними мережами зростає за рік в середньому на 33%.. За деякими прогнозами у 2020 року в світі буде працювати понад 20 мільярдів мобільних пристроїв, а більше 80% ПЗ буде доступно у вигляді хмарних послуг, що потребують впровадження нових моделей доставки і зберігання контенту.

За статистикою кожні півтора-два роки попит на мережеву ємність зростає у два рази

Рисунок 1.2 Загальна світова пропускна здатність каналів (Тбіт/с)

Загальний обсяг контенту, що передається світовими мережами, збільшиться з 800 000 петабайт у 2009 році до 35 зеттабайт у 2020 році. Це означає, що до кінця нинішнього десятиліття загальні ємності світових мереж обміну даними повинні збільшитися більше, ніж у 30 разів.

Зараз технологія 100G стала широко доступною, і, нарешті, є можливість розпочати розширення мережевої ємності АМОД на основі стандарту, який збережеться на ринку протягом багатьох років.

1.6 Перелік установ НАН України, що підключені до АМОД

Таблиця 1.3

№ з/п	Найменування	Адреса	Наявність ВОЛЗ
	м. Київ:		
1	Президія НАН України	вул. Володимирська, 54	Так
2	Національна бібліотека України	просп.40-річчя Жовтня, 3	Так
3	Інститут фізики	просп.Науки, 46	Так
4	Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології	вул. Васильківська, 45	Так
5	Інститут програмних систем	просп.Ак. Глушкова, 40	Так
6	Інститут електродінаміки	просп. Перемоги, 56	Так
7	Інститут металофізики	бульв. Ак.Вернадського, 36	Так
8	Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії	вул. Мурманська, 1	Так
9	Інститут фізичної хімії	просп.Науки, 31	Так
10	Інститут фізики напівпровідників	просп.Науки, 41	Так
11	Інститут ядерних досліджень	просп.Науки, 47	Так
12	Інститут проблем безпеки АЕС	вул. Лисогірська, 12	Ні
13	Інститут фізіології рослин і генетики	вул. Васильківська, 31/17	Так
14	Інститут кібернетики	просп.Ак. Глушкова, 40	Так
15	Інститут теоретичної фізики	вул. Метрологічна, 14-б	Так
16	Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України"	вул. Панаса Мирного, 26	Так
17	Державна установа "Інститут демографії та соціальних досліджень" НАН України	вул. Панаса Мирного, 26	Так
18	Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки	просп. Т.Шевченка, 60	Так
19	Рада по вивченню продуктивних сил України	просп. Т.Шевченка, 60	Так
20	Інститут соціології НАН України	вул. Шовковична, 12	Так

№ з/п	Найменування	Адреса	Наявність ВОЛЗ
21	Інститут фізіології	вул. Богомольця, 4	Так
22	Інститут газу	вул. Дегтярівська, 39, Гонти, 1	Так
23	Інститут хімії високомолекулярних сполук	Харківське шосе, 48	Так
24	Фізико-технологічний інститут металів та сплавів	бульв. Ак.Вернадського, 34/1	Так
25	Фізико – технічний навчально-науковий центр	бульв. Ак.Вернадського, 36	Так
26	Інститут магнетизму	бульв. Ак.Вернадського, 36-б	Так
27	Міжвідомче відділення електрохімічної енергетики	бульв. Ак.Вернадського, 38-а	Так
28	Інститут біоколоїдної хімії	бульв. Ак.Вернадського, 42	Так
29	Інститут колоїдної хімії та хімії води	бульв. Ак.Вернадського, 42	Так
30	Інститут клітинної біології та генетичної інженерії	вул. Ак.Заболотного, 148	Так
31	Інститут молекулярної біології і генетики	вул. Ак.Заболотного, 150	Так
32	Інститут мікробіології і вірусології	вул. Ак.Заболотного, 154	Так
33	Головна астрономічна обсерваторія	вул. Ак.Заболотного, 27	Так
34	Міжнародний центр астрономічних та медико–екологічних досліджень	вул. Ак.Заболотного, 27	Так
35	Національний науково–природничий музей	вул. Богдана Хмельницького, 15	Так
36	Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона	вул. Боженка, 11	Так
37	Інститут енциклопедичних досліджень	вул. Терещенківська, 3	Так
38	Великий конференц-зал	вул. Володимирська, 55	Так
39	Інститут гідромеханіки	вул. Желябова, 8/4	Так
40	Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича	вул. Кржижанівського, 3	Так
41	Інститут світової економіки та	вул. Леонтовича, 5	Так

№ з/п	Найменування	Адреса	Наявність ВОЛЗ
	міжнародних відносин		
42	Відділення морської геології та осадового рудоутворення	вул. О.Гончара, 55 б	Так
43	Інститут геологічних наук	вул. О.Гончара, 55-б	Так
44	Науково – інженерний центр радіогідроекологічних полігонних досліджень	вул. О.Гончара, 55-б	Так
45	Міжнародний математичний центр	вул. Терещенківська, 3	Так
46	Видавництво "Наукова думка"	вул. Терещенківська, 3	Так
47	Видавничий дім "Академперіодика"	вул. Терещенківська, 3	Так
48	Відділення релігієзнавства Інституту філософії	вул. Трьохсвятительська, 4	Так
49	Інститут держави і права	вул. Трьохсвятительська, 4	Так
50	Інститут української археографії та джерелознавства	вул. Трьохсвятительська, 4	Так
51	Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди	вул. Трьохсвятительська, 4	Так
52	Центр гуманітарної освіти	вул. Трьохсвятительська, 4	Так
53	Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов	вул. Трьохсвятительська, 4	Так
54	Інститут проблем реєстрації Інформації	вул. Шпака, 2	Так
55	Інститут космічних досліджень	просп. Ак. Глушкова, 40	Так
56	Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України	просп. Ак. Глушкова, 40	Так
57	Науково-учбовий центр прикладної інформатики	просп. Ак. Глушкова, 40	Так
58	Інститут проблем математичних машин та систем	просп. Ак. Глушкова, 42	Так
59	Інститут геофізики ім.С.І.Субботіна	просп. Ак.Палладіна,	Так

№ з/п	Найменування	Адреса	Наявність ВОЛЗ
		32	
60	Інститут загальної та неорганічної хімії	просп. Ак.Палладіна, 32/34	Так
61	Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України та МНС України	просп. Ак.Палладіна, 34-А	Так
62	Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення	просп. Ак.Палладіна, 34	Так
63	Інститут біохімії	вул. Леонтовича, 9	Так
64	Інститут ботаніки ім. М.Г.Холодного	вул. Терещенківська, 2	Так
65	Інститут математики	вул. Терещенківська, 3	Так
66	Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена	вул. Хмельницького, 15 Б.	Так
67	Інститут сорбції та проблем ендоекології	вул. Генерала Наумова, 13	Так
68	Відділення гібридних моделюючих та керуючих систем в енергетиці Інституту проблем моделювання в енергетиці	вул. Генерала Наумова, 15	Так
69	Інститут проблем моделювання в енергетиці	вул. Генерала Наумова, 15	Так
70	Інститут хімії поверхні	вул. Генерала Наумова, 17	Так
71	Інститут прикладних проблем фізики і біофізики	вул. Службова, 3	Так
72	Інститут надтвердих матеріалів	вул. Автозаводська, 2	Так
73	Інститут археології	просп. Героїв Сталінграда, 12	Так
74	Інститут гідробіології	просп. Героїв Сталінграда, 12	Так
75	Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу"	просп. Перемоги, 37 корп. 35	Так
76	Міжнародний центр "Інститут прикладної оптики"	вул. Кудрявська, 10-г	Так
77	Технічний центр	вул. Покровська, 13	Так
78	Інститут вугільних технологій	вул. Андріївська, 19	Так
79	Інститут географії	вул. Володимирська, 44	Так
80	Національний ботанічний сад	вул. Тімірязевська, 1	Так
81	Інститут проблем міцності	вул. Тімірязевська, 2	Так
82	Інститут європейських досліджень	вул. Грушевського, 4	Так

№ з/п	Найменування	Адреса	Наявність ВОЛЗ
83	Інститут літератури	вул. Грушевського, 4	Так
84	Інститут української мови	вул. Грушевського, 4	Так
85	Інститут мовознавства	вул. Грушевського, 4	Так
86	Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології	вул. Грушевського, 4	Так
87	Інститут історії України	вул. Грушевського, 4	Так
88	Інститут механіки	вул. Нестерова, 3	Так
89	Інститут технічної теплофізики	вул. Желябова, 2-а	Так
90	Центр пам'ятокознавства НАН України і Українського товариства охорони пам'яток історії та культури	вул. Січневого повстання, 21 корп. 19	Так
91	Інститут політичних і етнонаціональних досліджень	вул. Кутузова, 8	Так
92	Національна бібліотека України	вул. Володимирська, 62	Так
93	Інститут прикладного системного аналізу	вул.П. Мирного, 19	Так
94	Головна астрономічна обсерваторія (три додаткові точки)	вул. Ак.Заболотного, 27	Так
95	Інститут загальної енергетики	вул. Антоновича, 172	Так
96	Інститут органічної хімії	вул. Мурманська, 5	Так
97	Київський будинок вчених	вул. Володимирська, 45-а	Ні
98	ДЖКП НАН України	вул. Ежена Потье, 9	Ні
99	Державна установа "Інститут харчової біотехнології та геноміки"	вул. Осиповського, 2-а	Так
100	Державна установа "Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України"	вул. О. Гончара 55-б	Так
101	Державне управління матеріально-технічного забезпечення	б-р Акад.Вернадського, 34-Б	Так
102	Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки Держкомзв'язку та інформатизації України та НАН України	б-р Дружби народів, 38	Так
103	Інститут відновлюваної енергетики	вул. Червоногвардійська, 20-а	Ні
104	Інститут політичних наук	вул.Кутузова, 8, кімн.216	Так
105	Інститут сходознавства ім.	вул. Грушевського, 4	Так

№ з/п	Найменування	Адреса	Наявність ВОЛЗ
	А.Ю.Кримського		
106	Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору	Чоколівський б-р, 13	Так
107	Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут	просп.Науки, 37	Ні
108	Центр таймерних обчислювальних систем Інституту кібернетики ім.В.М.Глушкова	просп Акад. Глушкова, 40	Так
	м. Дніпропетровськ:		
1	Інститут технічної механіки НАН України і НКА України	вул. Ляшко-Попеля, 15	Так
2	Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова	вул. Сімферопольська, 2-а	Так
3	Інститут транспортних систем і технологій ("Трансмаг")	вул. Писаржевського, 5	Так
4	Інститут проблем природокористування та екології	вул. Московська, 6	Так
5	Придніпровський науковий центр НАН України і МОН України	вул. Ляшко-Попеля, 15	Так
6	Інститут чорної металургії ім. З.І.Некрасова	пл. Акад. Стародубова, 1	Ні
	м. Львів:		
1	Західний науковий центр	вул. Матейка 4	Так
2	Львівський центр Інституту космічних досліджень	вул. Наукова, 5-а	Так
3	Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського	вул. Винниченка, 24	Так
4	Інститут народознавства	просп.Свободи, 15	Так
5	Державний природознавчий музей	вул. Театральна, 18	Так
6	Інститут фізики конденсованих систем	вул. Свенціцького, 1	Так
7	Інститут біології клітини	вул. Драгоманова, 14/16	Так
8	Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача	вул. Наукова, 3-б	Так
9	Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача	вул. Дж. Дудаєва, 15	Ні
10	Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника	вул. В.Стефаника, 2	Так
11	Львівське відділення Інституту	пл. Міцкевича, 5	Так

№ з/п	Найменування	Адреса	Наявність ВОЛЗ
	літератури ім.Т.Г.Шевченка		
12	Інститут екології Карпат	вул. Козельницька 4	Так
13	Інститут регіональних досліджень	вул. Козельницька 4	Так
14	Інститут українознавства ім.І.Крип'якевича	вул. Козельницька 4	Так
15	Інститут геології і геохімії горючих копалин	вул. Наукова, 3-а	Так
16	Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка	вул. Наукова, 3-а	Так
17	Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І.Субботіна	вул. Наукова, 3-б	Так
18	Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка	вул. Наукова, 5	Так
19	Науково-виробничий Центр з інформаційних проблем територій Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача	вул.Дж.Дудаєва, 15	Ні
20	Обчислювальний центр Інституту регіональних досліджень НАН України (знаходиться в стадії ліквідації)	вул.Дж.Дудаєва, 16	Ні
21	Державне підприємство інженерний центр "Техно-Ресурс"	вул.Наукова, 5	Так
	м. Одеса:		
1	Південний науковий центр Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України	вул. Преображенська, 60	Ні
2	Радіоастрономічна обсерваторія "Уран-4" радіоастрономічного інституту	вул. Пушкінська, 37	Так
3	Одеська філія Інституту біології південних морів ім.О.О.Ковалевського	вул. Пушкінська, 37	Так
4	Одеський археологічний музей	вул. Ланжеронівська, 4	Так
5	Відділення гідроакустики Морського гідрофізичного інституту	вул. Преображенська, 3	Так
6	Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень	Французький бульвар, 29	Так
7	Фізико-хімічний інститут ім.О.В.Богатського	Люстдорфська дорога, 86	Так

№ з/п	Найменування	Адреса	Наявність ВОЛЗ
	м. Суми		
1	Інститут прикладної фізики	вул. Петропавлівська, 58	Так
	м. Харків:		
1	Інститут електрофізики і радіаційних технологій (реальна адреса - вул. Гуданова, 12)	вул. Чернишевського, 28	Ні
2	Радіоастрономічний інститут	вул. Червонопрапорна, 4	Так
3	Інститут іоносфери НАН України та МОН України	вул. Червонопрапорна, 16	Так
4	Північно-східний науковий центр	вул. Фрунзе, 8	Так
5	ННЦ "ХФТІ" старий корпус	вул. Чайковського, 24	Так
6	Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку	пл. Свободи, 5	Так
7	Науковий фізико-технологічний центр НАН та МОН України	пл. Свободи, 6	Так
8	Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів"	просп. Леніна, 60	Так
9	Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І.Веркіна	просп. Леніна, 47	Так
10	ННЦ "ХФТІ"	вул. Академічна, 1	Так
11	Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова	вул. Академіка Проскури, 12	Так
12	Центр радіофізичного зондування Землі ім. А.І.Калмикова НАН України та НКА України	вул. Академіка Проскури, 12	Так
13	Інститут монокристалів	просп. Леніна, 60	Так
14	Інститут сцинтиляційних матеріалів	просп. Леніна, 60	Так
15	Державне підприємство "Завод хімічних реактивів" Науково-технологічного комплексу "Інститут монокристалів" Національної академії наук України"	просп. Леніна, 25	Так
16	Інститут проблем кріобіології і кріомедицини	вул. Переяславська, 23	Ні
17	Інститут проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного	вул. Дм.Пожарського, 2/10	Ні
18	Інститут фізики плазми ННЦ "ХФТІ"	вул. Академічна, 1	Ні

1.7 Сучасний стан фрагментів АМОД у місті Київ

У процесі побудови АМОД регіональні фрагменти були збудовані за принципом послідовного підключення установ НАН України до Опорних вузлів. Схематично мережа м. Київ зображені нижче.

Рисунок 1.3 Схематична схема мережі у м. Київ.

Вочевидь, що така топологія мережі має свої вади. Наприклад, у разі виходу з ладу обладнання чи знеструмлення будь якого майданчика, інші абоненти мережі, що знаходяться на тій самій трасі волоконно-оптичного кабелю втрачають можливість отримувати послуги мережі Інтернет.

Для забезпечення надійними каналами обміну даними кожного абонента АМОД доцільно підключити установи НАН України до Опорних вузлів за топологією «зірка», щоб виключити зазначену ваду. В умовах, коли волоконно-оптичні мережі вже побудовані й кількість оптичних волокон

обмежена, це завдання вирішується використанням обладнання ущільнення CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing).

1.8 Технологія CWDM

Грубе спектральне ущільнення – CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing) – технологія, що дозволяє одночасно передавати кілька інформаційних потоків одним оптичним волокном на різних несучих частотах. Згідно рекомендації ITU-T G.694.2 в системах CWDM окрім широко відомих діапазонів C, S, L використовуються ще два діапазони O (original, основний) 1260–1360 нм і E (extensive, розширений) 1360–1460 нм. У сукупності всі діапазони охоплюють область від 1260 до 1625 нм, в якій розташовується 18 каналів з кроком 20 нм.

Рисунок 1.4 Розподіл каналів CWDM згідно з рекомендацією G-694.2

Кольорове позначення довжин хвиль наведена в таблиці 3.2.

Таблиця 1.4

Колір	Type I	Type II
Сірий	Tx 1470/Rx 1310 nm	Tx 1310/Rx 1470 nm

Рожевий	Tx 1490/Rx 1330 nm	Tx 1330/Rx 1490 nm
Синій	Tx 1510/Rx 1350 nm	Tx 1350/Rx 1510 nm
Зелений	Tx 1530/Rx 1370 nm	Tx 1370/Rx 1530 nm
Жовтий	Tx 1550/Rx 1390 nm	Tx 1390/Rx 1550 nm
Помаранчевий	Tx 1570/Rx 1410 nm	Tx 1410/Rx 1570 nm
Червоний	Tx 1590/Rx 1430 nm	Tx 1430/Rx 1590 nm
Коричневий	Tx 1610/Rx 1450 nm	Tx 1450/Rx 1610 nm

Останнім часом технологія грубого спектрального ущільнення CWDM набуває все більшого поширення, особливо в мережах міського та регіонального масштабу. Найбільші провайдери телекомунікаційних послуг у містах здійснюють модернізацію мереж та на додаток до традиційно використовуваних системам Ethernet/IP починають використовувати системи CWDM. Саме системи CWDM можуть вирішити проблеми нестачі пропускної здатності при збільшенні економічної ефективності використання мережі та мінімізації капітальних витрат на її побудову.

Міські та регіональні мережі являють собою такі сегменти телекомунікаційного ринку, що найбільш динамічно розвиваються, та передбачають широке використання для передачі даних великого спектру протоколів, швидкостей і мережевих топологій. Будучи прозорими для будь-якого типу і швидкості переданого трафіку, пристрої CWDM можуть стати сполучною ланкою між магістраллю і мережею доступу.

Технологія CWDM продовжує час «життя» існуючих волоконно-оптичних мереж шляхом використання сітки частот, що не використовуються традиційними прийомопередавачами. Технологія інваріантна до протоколів передачі інформації, що дозволяє організувати різні телекомунікаційні послуги в одному транспортному середовищі. Збільшення частотної відстані між каналами призводить до помітного зниження вартості активних і пасивних компонентів у порівнянні з технологією DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing (щільне спектральне ущільнення з відстанню між каналами 0,8 нм). Крім того, грубе спектральне ущільнення забезпечує

гнучкість системи передачі інформації та можливість використання різних топологій.

Рисунок 1.5 Топологія «точка-багатоточка» (логічена зірка)

Рисунок 1.6 Агрегування різних протоколів за допомогою CWDM

CWDM системи мають такі переваги.

Економія оптичного волокна – CWDM система дозволяє передавати по одному волокну до 8 каналів з пропускною здатністю до 2,5 Гб/с на канал

Незалежність від електроживлення – живлення необхідне тільки для активного обладнання.

Відсутність проблем «падіння», пере завантажень тощо – CWDM є пасивною системою.

Відсутність необхідності організації постійного доступу до місць розміщення елементів CWDM системи – існують не обслуговувані OADM модулі, виконані для розміщення в оптичних муфтах

Зниження рівня впливу «людського фактору» – відсутність активних компонентів, що вимагають настройки, управління тощо.

Значне зниження вартості володіння – зниження рівня експлуатаційних витрат.

Відносно невисока вартість – питома ціна одного каналу в CWDM системі нижче, ніж у вирішенні на активному обладнанні; можливість відмови від обладнання рівня агрегації.

Максимальна дальність роботи CWDM системи складає 80 і більше кілометрів.

Незалежність від клієнтських протоколів – передача до 16-ти незалежних сервісів по двох парах оптичних волокон; прозорість для всіх протоколів передачі даних.

Наявність різних видів устаткування для монтажу в різних умовах: у стійку, в муфту, на стіну.

Оптичний add/drop мультиплексор (OADM модуль) являє собою малогабаритну конструкцію. Дозволяє вводити/виводити оптичний сигнал певної довжини хвилі в оптичне волокно, забезпечуючи при цьому вільне проходження сигналів з іншими довжинами хвиль у цьому волокні. Технічні характеристики наведені в таблиці 3.3.

Таблиця 1.5

Центральні довжини хвиль, нм	1311/1331/1351/1371/1391/1411/1431; 1451/1471/1491/1511/1531/1551/1571/1591/1611
Крок каналу, нм	20

Add/drops втрати, що вносяться (C-P1), дБ	$\leq 0,8$
Прохідні втрати, що вносяться (C-P2), дБ	$\leq 0,4$
Ізоляція (C-P1), дБ	≥ 30
Ізоляція (C-P2), дБ	≥ 12
Направленість, дБ	≥ 50
Вхідні втрати на відбиття, дБ	≥ 45
Поляризаційні втрати, дБ	$\leq 0,1$
Поляризаційна модова дисперсія, пс	$\leq 0,1$
Температурна стабільність, дБ/°C	$\leq 0,005$
Максимальна оптична потужність, мВт	300
Максимальне зусилля на розтягнення, Н	5
Температура зберігання, °C / робоча, °C	40...85 / 0...70
Размір модуля, мм	ø5,5x34 мм для волокна 250мкм ø5,5x39 мм для волокна 900мкм

Області застосування OADM:

оптоволоконні телекомунікації;

оптоволоконні мережі CATV з використанням CWDM;

локальні оптичні мережі зі швидкостями до 10Гбіт/с;

FTTH (оптика до будинку)

Переваги:

стійкий до впливів навколишнього середовища;

простий у встановленні;

широкий вибір довжин хвиль;

низькі втрати, що вносяться;

низькі перехресні завади;
 ITU стандарт;
 висока надійність.

1.8.1 Одноволоконні OADM

CWDM-OADM-BiDi-xx add/drop модулі використовуються спільно з мультиплексорами CWDM-BiDi-0x-0x wave. Дані пристрої можуть виготовлятися з будь-якими довжинами хвиль для використання з усією лінійкою мультиплексорів CWDM-BiDi-0x-0x wave.

Рисунок 1.7 Одноволоконний OADM

1.8.2 Двоволоконні OADM

CWDM-OADM-2-x add / drop модулі використовуються спільно з мультиплексорами CWDM-Mux-Demux-x-LC. Дані пристрої можуть виготовлятися з будь-якими довжинами хвиль для використання з усією лінійкою мультиплексорів CWDM-Mux-Demux-x-LC.

Рисунок 1.8 Двоволоконний OADM

Дані модулі дозволяють: виводити; виводити/вводити; виводити та вводити іншу довжину хвилі, модулі виготовляються для вилучення або додавання х довжин хвиль, можливе виготовлення OADM під замовлення практично будь-якої конфігурації.

На рисунках нижче представлені типові рішення на одноволоконних CWDM BiDi мультиплексах /демультиплексах та CWDM SFP модулях.

Рисунок 1.9 Використання CWDM в режимі «точка-точка» на 4 канали

Рисунок 1.10 Використання CWDM в режимі «ланцюг» на 4 канали

Рисунок 1.11 Використання CWDM в режимі «точка-багатоточка» на 4 канали

Нижче наведені типові рішення на двоволоконних CWDM мультиплексорах / демультиплексорах і CWDM SFP модулях.

Рисунок 1.12 Використання CWDM в режимі «точка-точка» на 8 каналів

Рисунок 1.13 Використання CWDM в режимі «ланцюг» на 8 каналів

Рисунок 1.14 Використання CWDM в режимі «точка-багатоточка» на 8 каналів

1.9 Рішення щодо переходу з послідовного включення користувачів до опорних вузлів на безпосереднє включення за топологією «зірка»

Для забезпечення безпосереднього включення користувачів Академічної мережі обміну даними НАН України до опорних вузлів мережі пропонується використовувати наступне обладнання CWDM:

CWDM-BiDi-04-08 wave, Мультиплексор / Демумльтиплексор 4 канали по одному волокну, 8 довжин хвиль

Ріс 1.15 Зовнішній вигляд CWDM-BiDi-04-08

Рис 1.16 Структурна схема каналу

CWDM-BiDi-04-08 wave дозволяє організувати в одному волокні 4 дуплексних канали використовуючи 8 довжин хвиль.

CWDM-BiDi-04-8wave-Type1

Таблиця 1.6

Параметр	Значення
Робочі довжини хвиль	Tx: 1470,1490,1510,1530 Rx: 1550,1570,1590,1610
Кількість каналів	4 канали, 8 довжин хвиль
Тип волокна	одномодове
Відстань між каналами	20 нм
Стабільність частоти	2 нм
Смуга	> 15 ГГц
Внесені втрати (парою мультиплексорів Type1 и Type2, не враховуючи втрати в конекторах)	< 2.2 дБ
Направленість	> 55 дБ
Втрати на відбиття	> 45 дБ
Розв'язка між сусідніми каналами	> 30 дБ
Розв'язка між не сусідніми каналами	> 40 дБ
Поляризаційні втрати	< 0.1 дБ
Поляризаційна модовая дисперсія	< 0.1 пс
Температурні втрати (от 0 до 70 C)	< 0.45 дБ
Робоча оптична потужність	> 300 мВт
Робоча температура	від -10 до +70 C
Температура зберігання	від -40 до +85 C

Параметр	Значення
Тип коннектора	4 pcs LC/UPC duplex + 1 pc LC/UPC simplex
Установочні розміри	19" патчпанель висотою-1U

CWDM-BiDi-04-8wave-Type2

Таблиця 1.7

Параметр	Значення
Робочі довжини хвиль	Tx: 1550,1570,1590,1610 Rx: 1470,1490,1510,1530
Кількість каналів	Довжин хвиль
Тип волокна	одномодове
Відстань між каналами	20 нм
Стабільність частоти	2 нм
Смуга	> 15 ГГц
Внесені втрати (парою мультиплексорів Type1 и Type2, не враховуючи втрати в коннекторах)	< 2.2 дБ
Направленість	> 55 дБ
Втрати на відбиття	> 45 дБ
Розв'язка між сусідніми каналами	> 30 дБ
Розв'язка між не сусідніми каналами	> 40 дБ
Поляризаційні втрати	< 0.1 дБ
Поляризаційна модова дисперсія	< 0.1 пс
Температурні втрати (от 0 до 70 C)	< 0.45 дБ
Робоча оптична потужність	> 300 мВт
Робоча температура	від -10 до +70 C
Температура зберігання	від -40 до +85 C
Тип коннектора	4 pcs LC/UPC duplex + 1 pc LC/UPC simplex
Установочні розміри	19" патчпанель висотою-1U

Дані мультиплексори / демультиплексори використовуються спільно з CWDM SFP модулями.

CWDM-BiDi-08-16 wave, Мультиплексор / Демультиплексор 8 каналів по одному волокну, 16 довжин хвиль

Ріс 1.17 Зовнішній вигляд CWDM-BiDi-08-16 wave

Ріс 1.18 Структурна схема каналу

CWDM-BiDi-08-16 wave-Type1

Таблиця 1.8

Параметр	Значення
Робочі довжини хвиль	Tx: 1470,1490,1510,1530,1550,1570,1590,1610 Rx: 1310,1330,1350,1370,1390,1410,1430,1450
Кількість каналів	8 каналів, 16 довжин хвиль
Тип волокна	одномодовое
Відстань між каналами	20 нм
Стабільність частоти	2 нм
Смуга	> 15 ГГц
Внесені втрати (парою мультиплексорів Type1 и Type2, не враховуючи втрати в коннекторах)	< 3.2 дБ
Направленість	> 55 дБ

Втрати на відбиття	> 45 дБ
Розв'язка між сусідніми каналами	> 30 дБ
Розв'язка між не сусідніми каналами	> 40 дБ
Поляризаційні втрати	< 0.1 дБ
Поляризаційна модовая дисперсія	< 0.1 пс
Температурні втрати (от 0 до 70 С)	< 0.45 дБ
Робоча оптична потужність	> 300 мВт
Робоча температура	від -10 до +70 С
Температура зберігання	від -40 до +85 С
Тип коннектора	8 pcs LC/UPC duplex + 1 pc LC/UPC simplex
Установочні розміри	19" патчпанель висотою-1U

CWDM-BiDi-08-16 wave-Type2

Таблиця 1.9

Параметр	Значення
Робочі довжини хвиль	Тх: 1310,1330,1350,1370,1390,1410,1430,1450 Rx: 1470,1490,1510,1530,1550,1570,1590,1610
Кількість каналів	8 каналів, 16 довжин хвиль
Тип волокна	одномодовое
Відстань між каналами	20 нм
Стабільність частоти	2 нм
Смуга	> 15 ГГц
Внесені втрати (парою мультиплексорів Type1 и Type2, не враховуючи втрати в коннекторах)	< 3.2 дБ
Направленість	> 55 дБ
Втрати на відбиття	> 45 дБ
Розв'язка між сусідніми каналами	> 30 дБ
Розв'язка між не сусідніми каналами	> 40 дБ
Поляризаційні втрати	< 0.1 дБ
Поляризаційна модовая дисперсія	< 0.1 пс
Температурні втрати (от 0 до 70 С)	< 0.45 дБ
Робоча оптична потужність	> 300 мВт

Параметр	Значення
Робоча температура	від -10 до +70 С
Температура зберігання	від -40 до +85 С
Тип коннектора	8 pcs LC/UPC duplex + 1 pc LC/UPC simplex
Установочні розміри	19" патчпанель висотою-1U

Дані мультиплексори / демультиплексори використовуються спільно з CWDM SFP модулями.

CWDM-OADM-BiDi-xx, OADM (Add / Drop) модуль для роботи з CWDM-BiDi-xx-xx

Ріс 1.19 Зовнішній вигляд CWDM-OADM-BiDi-xx, OADM (Add / Drop)

CWDM-OADM-BiDi-xx add / drop модулі використовуються спільно з мультиплексорами CWDM-BiDi-0x-0x wave. Дані пристрої можуть виготовлятися на будь-які довжини хвиль для використання з усією лінійкою мультиплексорів CWDM-BiDi-0x-0x wave.

Приклад використання CWDM-OADM-BiDi-1610-1530:

Ріс 1.20 Структурна схема каналу

Характеристики:

Таблиця 1.10

Параметр	Значення
Канали, що проходять	1310, 1330, 1350, 1370, 1390, 1410, 1430, 1450, 1470, 1490, 1510, 1550, 1570, 1590 нм *
Введений/ виведений канал	1610, 1530 нм **
Смуга	≥ 15 нм
Коливання рівня введеного/ виведеного каналу	≤ 0.3 дБ
Внесені втрати для транзитних каналів	≤ 1.4 дБ
Розв'язка між каналами	≥ 22 дБ
Внесені втрати DROP1	≤ 0.8 дБ
Внесені втрати ADD1	≤ 1.2 дБ
Внесені втрати DROP2	≤ 1.2 дБ
Внесені втрати ADD2	≤ 0.8 дБ
Поляризаційні втрати	≤ 0.1 дБ
Розв'язка Add/Drop канала (сусідні)	≥ 30 дБ
Розв'язка Add/Drop канала (не сусідні)	≥ 40 дБ
Втрати на відбиття	≥ 45 дБ

Спрямованість	≥ 55 дБ
Оптична потужність	≥ 500 мВт
Робоча температура	0 ... +70
Температура зберігання	-30 ... +85
Тип коннектора	6 pcs LC/UPC
Установочні розміри	19" патчпанель висотою-1U

CWDM SFP 1 Gbps модулі

Ріс 1.21 Зовнішній вигляд CWDM SFP 1 Gbps

WDM SFPd-2SM-xxxxnm-xxLC - це приймально передаючі модулі, що призначені для організації високошвидкісних дуплексних з'єднань. Вони розроблені для технології Coarse Wavelength Division Multiplexing (CWDM) і працюють зі швидкостями 1,25/1,0625Gbps. Модулі випускаються для вісімнадцяти довжин хвиль CWDM (1270 nm, 1290nm, 1310nm 1610nm) і підтримують функцію цифрової діагностики (DDM).

Дані SFP модулі підтримують унікальну технологію цифрової діагностики, яка в реальному часі дозволяє простежити параметри роботи пристрою, такі як: робоча температура, відхилення струму лазера, випромінювана оптична потужність, оптична потужність, що приймається,

напруга живлення. Також підтримується система сигналізації про вихід параметрів за межі встановлених допусків.

CWDM SFP+ 10Gbps модулі

Ріс 1.22 Зовнішній вигляд CWDM SFP+ 10Gbps

CWDM SFP + 2SM-xxxxnm-10LC - приймально передаючі модулі форм-фактора SFP +.

Призначені для організації високошвидкісних дуплексних з'єднань. Розроблені для технології Coarse Wavelength Division Multiplexing (CWDM) і працюють зі швидкостями 9,95/10,3 Гб/с.

Випускаються для CWDM довжин хвиль (1270-1330 нм, 1470-1610 нм) і підтримують функцію цифрової діагностики (DDM).

Галузь застосування:

- CWDM системи;
- міські мережі 10 Gigabit Ethernet
- 8 Fibre Channel.

Характеристики:

- Дозволяють організувати двостороннє з'єднання на швидкості до 10,3Gb/s;
- Гаряча заміна;
- Відповідають рекомендаціям SFF-8472 (MSA);
- довжини хвиль 1270-1330 нм з кроком 20 нм, можуть працювати на відстані до 30 км;
- довжини хвиль 1470-1610нм з кроком 20 нм, можуть працювати на

відстані до 10 км;

- Дуплексний LC коннектор;
- DFB лазер, який не потребує додаткового охолодження;
- Робоча температура -5 ... + 70 ° С;
- Бюджет потужності - 14 дБ;
- 2 контакти для інтеграції DDM;
- Модулі відповідають вимогам ІЕС-60825.

Модель обладнання, що буде встановлюватися на конкретній ділянці волоконно-оптичної мережі АМОД НАН України, буде визначатися в залежності від кількості кінцевих користувачів, що будуть підключені до Опорного вузла мережі та кількістю вільних оптичних волокон в кабелі.

2. Сьома черга робіт по вдосконаленню існуючої топології волоконно-оптичної мережі АМОД НАН України, що передбачає заміну послідовного під'єднання частини учасників київського фрагменту АМОД НАН України до Опорних вузлів на пряме, безпосереднє включення .

2.1 Склад робіт

Склад робіт наведено у наступній таблиці.

Таблиця 2.1

<i>№ з/п</i>	<i>Найменування основного етапу робіт</i>	<i>Термін виконання початок-закінчення (місяць, рік)</i>	<i>Результати виконання етапу</i>
1	Сьома черга робіт по вдосконаленню існуючої топології волоконно-оптичної мережі АМОД НАН України, що передбачає заміну послідовного під'єднання частини учасників київського фрагменту АМОД НАН України до Опорних вузлів на пряме, безпосереднє включення.	<u>05.2020 - 12.2020</u>	Сьома черга робіт по вдосконаленню існуючої топології волоконно-оптичної мережі АМОД

			НАН України, що передбачає заміну послідовного під'єднання частини учасників київського фрагменту АМОД НАН України до Опорних вузлів на пряме, безпосереднє включення.
--	--	--	--

2.2. Стислий зміст

В процесі промислової експлуатації АМОД НАН України в 2011-2019р. зіткнулися з проблемою перебоїв в наданні послуг передачі даних інститутам НАНУ. Проблема полягає в тому, що багато які інститути підключені по топології "ланцюжок" і збої в роботі однієї організації (відсутність електроживлення, вихід з ладу устаткування і т.д.) автоматично відображається на працездатності інших, що стоять в "ланцюжку" далі. Для вирішення цієї проблеми є два варіанти, або будувати додаткові волоконний - оптичні канали (що дуже дорого і довго), або ставити системи ущільнення оптичних волокон (CWDM).

На підставі договору № 750 - 20 від 05.05.2020р. реалізована Сьома черга работ по вдосконаленню існуючої топології волоконно-оптичної мережі АМОД НАН України, що передбачає заміну послідовного під'єднання частини учасників київського фрагменту АМОД НАН України до Опорних вузлів на пряме, безпосереднє включення, з підключенням установ НАН України, виходячи з доступних обсягів необхідного обладнання.

2.3. Отримані результати.

Згідно з прийнятим технічним рішенням удосконалено Опорний вузол Президії НАН України у м. Київ.

В процесі виконання Сьома черги робіт по вдосконаленню існуючої топології волоконно-оптичної мережі АМОД НАН України були виконані наступні роботи:

- пряме підключення до Опорного вузла Інституту електродинаміки з заміною топології з'єднання волоконних кабелів Інституту археології пр. Героїв Сталінграда, 12), Інституту гідробіології (пр. Героїв Сталінграда, 12);
- пряме підключення до Опорного вузла бульв. Дружби народів, 38 з використанням розгалужувача оптичного діапазону (CWDM) та заміною топології з'єднання волоконних кабелів Інституту політичних і етнонаціональних досліджень (вул. Кутузова, 8), Інституту економіки та прогнозування НАН України (вул. Панаса Мирного, 26), Інститут фізіології (вул. Богомольця, 4), Інститут соціології НАН України (вул. Шовковична, 12), Інституту української мови (вул. Грушевського, 4);
- проведення монтажних робіт на Опорному вузлі в Президії НАН України (вул. Володимирська, 54), проміжному Розподільчому вузлі (бульвар Дружби Народів 38) та в установах НАН України, в яких проводилися зміни типу підключення;
- заміна волоконно-оптичних SFP модулів в установах НАН України та встановлення відповідних модулів на Опорному вузлі Президії НАН України;
- тестування створених волоконно-оптичних ліній зв'язку;
- налаштування комутаційного обладнання на Опорних вузлах та в установах НАН України.

Перелік установ НАН України у м. Київ, що безпосередньо включені до Опорного вузла Президії НАН України приведено у Таб.2.2

Таблиця 2.2

№ з/п	Назва установи	Адреса установи
1	Інститут української мови	Київ, вул. Грушевського, 4
2	Інститут археології	Київ, пр. Героїв Сталінграда, 12
3	Інститут гідробіології	Київ, пр. Героїв Сталінграда, 12
4	Інститут політичних і етнонаціональних досліджень	Київ, вул. Кутузова, 8
5	Інститут економіки та прогнозування НАН України	Київ, вул. Панаса Мирного, 26)
6	Інститут фізіології	Київ, вул. Богомольця, 4
7	Інститут соціології НАН України	Київ, вул. Шовковична, 12

ВИСНОВКИ

Робота виконана у відповідності до вимог Технічного завдання за договором № 750 - 20 від 05.05.2020р.

3. Експлуатація та супровід автоматизованої системи, для підтримки обліку та актуалізації складу устаткування і матеріалів, які входять до АМОД НАН України.

3.1 Склад робіт

Склад робіт наведено у наступній таблиці.

Таблиця 3.1

<i>№ з/п</i>	<i>Найменування основного етапу робіт</i>	<i>Термін виконання початок-закінчення (місяць, рік)</i>	<i>Результати виконання етапу</i>
1	Експлуатація та супровід автоматизованої системи, для підтримки обліку та актуалізації складу устаткування і матеріалів, які входять до АМОД НАН України.	05.2020 р. - 12.2020 р.	Проведена експлуатація та супровід автоматизованої системи, для підтримки обліку та актуалізації складу устаткування і матеріалів, які входять до АМОД НАН України.

3.2 Завдання проекту

Користувачами (абонентами) АМОД є вчені та наукові співробітники 159 установ НАН України, у кожній з яких встановлено комунікаційне

устаткування. Загальна кількість одиниць цього устаткування перевищує 1200 шт. Балансоутримувачем усього устаткування АМОД є Інститут програмних систем НАН України, а промислову експлуатацію здійснює Державне підприємство “Науково-телекомунікаційний центр “Українська академічна і дослідницька мережа” Інституту фізики конденсованих систем НАН України”, яке визначене оператором АМОД НАН України відповідно до Розпорядження Президії НАН України № 34 від 20.01.2008 року.

У ході промислової експлуатації матеріалів та устаткування, які входять до складу АМОД, виникає потреба переміщення, модернізації, ремонту, заміни окремих облікових одиниць, і ці випадки мають бути зафіксовані та відображені у відповідних документах. Для ведення обліку та формування необхідних документів, використовується автоматизована система IpsNet підтримки обліку та актуалізації складу устаткування і матеріалів, які входять до складу АМОД НАН України.

Автоматизація процесу обліку і актуалізації складу устаткування і матеріалів, у великих об'ємах, значно підвищує якість ведення обліку і актуалізацію матеріальних цінностей і максимально скорочує час на формування необхідної супутньої документації (договір на зберігання, специфікація устаткування, супровідне лист і т.д. і т. п.).

3.3 Програма автоматизованої системи для підтримки обліку та актуалізації складу устаткування і матеріалів, які входять до академічної мережі обміну даних (АМОД) НАН України - IpsNet.exe.

3.3.1 Призначення системи

Програма автоматизованої системи для підтримки обліку та актуалізації складу устаткування і матеріалів, які входять до академічної мережі обміну даних (АМОД) НАН України, версія 2.0 (далі програма IpsNet.exe) являє собою програму для IBM сумісного персонального комп'ютера (ПЕОМ) та працює під управлінням операційної системи сімейства Windows.

Програма забезпечує роботу з базою даних АМОД. Крім того, вона дозволяє генерувати звіти для документообігу на основі даних цієї бази.

3.3.2 Умови роботи програми

Програма IpsNet.exe спроектована для експлуатації на IBM - сумісних ПЕОМ з встановленими 32-х розрядними операційними системами (ОС) сімейства Windows. Рекомендуються наступні ОС:

- Windows XP, Service Pack 3
- Windows 7, 8, 10

Повинні бути встановлені наступні компоненти:

- Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2, випуск Express Edition - SQL сервер для управління реляційними базами даних;

- Microsoft .NET Framework 4.

Додатково, для функціонування програми необхідно:

- забезпечити режим екрану не нижче ніж - 1024x768 точок, 65536 кольорів;
- маніпулятор “Миша”;
- принтер (для друку з генерованих документів).

3.3.3 Установка програмної системи на ПЕОМ

Програма IpsNet.exe не вимагає інсталяції і запускається на виконання з середовища операційної системи Windows, при цьому вона може розташовуватися в будь-якій папці. У ту ж папку слід записати файл-допомогу (довідкове керівництво по програмі) IpsNet.chm.

Перед роботою з базою необхідно налаштувати параметри програми за допомогою вікна редагування “Опції”.

В якості початкової бази IpsNet можна використовувати базу, що міститься в наданому архівному файлі IpsNet.bak, що містить дані, актуальні для АМОД станом на травень 2015 року. Ці дані були сформовані програмно, початковими даними для цієї бази були вже наявні бази даних, створені за

допомогою програм Microsoft Excel і Microsoft Access. Ця база може бути введена за допомогою SQL-менеджера, наприклад, Microsoft SQL Server Management Studio 2008 R2.

3.3.4 Робота з програмою IpsNet

Основні задачі, які виконує програма – обробка даних бази АМОД і генерація звітів для документообігу.

Запуск програми на виконання здійснюється безпосереднім запуском (відкриттям) файлу IpsNet.exe.

При виконанні програми використовується призначений для користувача інтерфейс – стандартний GUI (Graphical user interface, графічний призначений для користувача інтерфейс).

Меню програми

Меню програми має наступні опції:

- Файл;
- Довідники;
- Звіти;
- Налаштування;
- Допомога.

Файл

Меню “ Файл ” має наступні опції:

- Зберегти – зберегти базу, яка редагується;
- Резервна копія – записати у файл копію (backup) бази даних;
- Обладнання-експорт – експортувати таблицю бази “Обладнання” в tsv-файл;
- Обладнання-імпорт – імпортувати таблицю бази “Обладнання” з tsv-файлу;
- Вийти – вийти з програми.

Для виконання цих та інших функцій також можна скористатись кнопками на панелі інструментів.

Резервне копіювання (backup) може стати в нагоді в разі перенесення бази даних на інший комп'ютер. Також воно необхідно для збереження бази на випадок втрати даних при апаратному і/або програмному збої в роботі комп'ютера. Надалі завантажити цю збережену базу можна, наприклад, використовуючи програму Microsoft SQL Server Management Studio 2008 R2.

При застосуванні цієї опції у файлі зберігаються актуальні дані бази.

У цій версії програми вставка нових рядків у таблиці бази можлива тільки в кінець відповідної таблиці. Іноді необхідне "ручне сортування" записів таблиці. У подібних випадках для таблиці "Обладнання" можна застосувати експортування - імпортування в/з tsv-файл/у; тобто, спочатку дані експортуються, потім у текстовому редакторі рядки отриманого файлу переставляються в потрібному порядку, і, нарешті, отриманий tsv-файл експортується в таблицю бази.

Довідники

Для редагування таблиць бази даних необхідно вибрати одну з опцій меню "Довідники":

- Обладнання;
- Заклад;
- Адреса;
- Місто;
- Специфікація;
- Вузол.

На рис 3.1 наведена використовувана реляційна схема бази даних, при виборі одного з пунктів вищевказаного меню програма надає можливість для перегляду і редагування відповідної таблиці бази (довідники).

Реляційна схема бази даних

Рис 3.1. Реляційна схема бази даних

Довідник “Обладнання”

У таблиці редагуються наступні поля:

- Назва (з таблиці “Специфікація”);
- Інв. номер (Інвентарний номер);
- Заклад (з таблиці “Заклади”);
- Кількість (кількість обладнання);
- Кільк./один. (Кількість в одиниці обладнання);
- Ціна;
- На балансі (Ціна-баланс);
- Нотатка.

Також у таблиці присутнє поле “Місто”, що підлягає редагуванню тільки за допомогою вибору опції меню “Налаштування - Оновлення”.

У випадку, якщо обладнання є "складовим" (FONST, Роутер і т.п.), то в полі “Кількість” повинно бути значення 0, а в полі “Кільк./один.” – кількість обладнання, яке входить в нього, інформація про яке міститься в безпосередньо наступних рядках таблиці.

Пошук і селекцію можна здійснити, скориставшись полями введення “Місто”, “Заклади” і “Інв.номер”, після чого потрібна натиснути на кнопку “Шукати”. Якщо не порожні значення містяться в двох або трьох полях, пошук здійснюється по одному полю, причому пріоритет “Місто” є вищим, а “Інв.номер” - нижчим.

Нижче (рис. 3.2) наведено приклади двох вікон редагування “Обладнання” програми.

Назва	Інв. номер	Заклад	Місто	Кількість	Кільк./один.	Ціна	На балансі	Нотатка
Волокно	11900005-012	Інститут прикладної оптики	Київ	8	1	0,00р.	0,00р.	
Оптический крос ODF	11900543	Інститут прикладної оптики	Київ	1	1	1 375,00р.	0,00р.	
Мережевий комутатор ZyXEL E...	11900544	Інститут прикладної оптики	Київ	1	1	5 666,67р.	0,00р.	S070Z29030132
Шафа монтажна 19" 6U	11900542	Інститут прикладної оптики	Київ	1	1	1 308,32р.	0,00р.	
Оптический патчкорд	11900545-548	Інститут прикладної оптики	Київ	4	1	266,68р.	0,00р.	
Волокно	11900005-012	Інститут економіки та прогнозу...	Київ	8	1	0,00р.	0,00р.	
Оптический крос ODF	11900497	Інститут економіки та прогнозу...	Київ	1	1	1 375,00р.	0,00р.	
Мережевий комутатор ZyXEL E...	11900498	Інститут економіки та прогнозу...	Київ	1	1	5 666,67р.	0,00р.	
Шафа монтажна 19" 6U	11900496	Інститут економіки та прогнозу...	Київ	1	1	1 308,32р.	0,00р.	
Оптический патчкорд	11900500-503	Інститут економіки та прогнозу...	Київ	4	1	266,68р.	0,00р.	
Волокно	11900005-012	Інститут соціології НАН України	Київ	8	2	0,00р.	0,00р.	
Оптический крос ODF	11900490	Інститут соціології НАН України	Київ	1	1	1 375,00р.	0,00р.	
Мережевий комутатор ZyXEL E...	11900489	Інститут соціології НАН України	Київ	1	1	5 666,67р.	0,00р.	S060Z41006946
Оптический патчкорд	11900492-495	Інститут соціології НАН України	Київ	4	1	266,68р.	0,00р.	
Волокно	11900005-012	Інститут фізіології	Київ	8	1	0,00р.	0,00р.	
Оптический крос ODF	11900440	Інститут фізіології	Київ	1	1	1 375,00р.	0,00р.	
Мережевий комутатор ZyXEL E...	11900439	Інститут фізіології	Київ	1	1	5 666,67р.	0,00р.	S060Z41007033
Шафа монтажна 19" 6U	11900438	Інститут фізіології	Київ	1	1	1 308,32р.	0,00р.	
Оптический патчкорд	11900442-445	Інститут фізіології	Київ	4	1	266,68р.	0,00р.	
Волокно	11900005-012	Національний ботанічний сад	Київ	8	1	0,00р.	0,00р.	
Оптический крос ODF	11900477	Національний ботанічний сад	Київ	1	1	1 375,00р.	0,00р.	

Рис. 3.2 Вікно редагування “Обладнання”

Назва	Інв. номер	Заклад	Місто	Кількість	Кільк./ один.	Ціна	На балансі	Нотатка
Волокно	11900005-012	Інститут біохімії	Київ	8	2	0,00р.	0,00р.	
Оптичний крос ODF	11900325	Інститут біохімії	Київ	1	1	1 375,00р.	0,00р.	
Мережевий комутатор ZyXEL E...	11900326	Інститут біохімії	Київ	1	1	5 666,67р.	0,00р.	S060Z30031146
Шафа монтажна 19" 6U	11900324	Інститут біохімії	Київ	1	1	1 308,31р.	0,00р.	
Оптичний патчкорд	11900328-331	Інститут біохімії	Київ	4	1	266,66р.	0,00р.	
*								

Рис. 3.3 Вікно редагування “Обладнання” при виборі закладу

Для редагування необхідно вибрати за допомогою мишки поле в таблиці і натиснути на клавішу F2 або (для полів типу “комбінований список”) вибрати значення зі списку.

Для збереження відредагованої бази вибирається пункт меню “Файл – Зберегти”.

Робота з іншими довідниками проводиться аналогічно.

Довідник “Заклади”

У таблиці редагуються наступні поля:

- Назва (назва закладу);
- Повна назва (повна назва закладу);
- Код вузла (з таблиці “Вузол”);
- Майданчик;
- Код адреси (з таблиці “Адреса”);
- Єдрпоу;
- Телефон;
- Email;
- Url;
- Посада (Директор);
- Статус (Директор);
- Прізвище (Директор);

- Ім'я (Директор);
- По батькові (Директор);
- Закінчення ПІБ (Директор);
- Нотатка.

Також у таблиці присутнє поле “Місто”, що підлягає редагуванню тільки за допомогою вибора опції меню “Налаштування - Оновлення”.

Для генерації звітів використовується поле “Повна назва”, при цьому символ “_” замінюється на символ LF (переклад рядка).

У випадку, якщо цей заклад є майданчиком, це поле може бути розділене на два підрядки символом “|”, при цьому правий підрядок використовується для виведення в звіти Форми ОЗ-12, а лівий підрядок - для виведення в інші звіти.

Поле “Майданчик” в більшості випадків має значенням порожній рядок, при спробі введення в це поле будь-якого нечислового значення, наприклад, рядка “”, програма виводить повідомлення про помилку.

Не порожнє значення - число це поле має в тому випадку, якщо заклад є майданчиком іншого закладу, значення числа - ідентифікатор цього іншого закладу (id_Enterprise).

Пошук і селекцію можна здійснити, скориставшись полями введення “Місто” і “Назва”, після чого потрібна натиснути на кнопку “Шукати”.

Якщо не порожні значення містяться в обох полях, пошук здійснюється по одному полю, причому пріоритет “Місто” є вищим.

При подвійному натисканні на ліву кнопку миші на поле з стовця “Назва” або “Повна назва” здійснюється перехід до таблиці “Обладнання” на перший рядок відповідного закладу.

Нижче (рис.3.4) наведено приклад вікна редагування “Заклади”.

Рис. 3.4. Вікно редагування “Заклади”

Довідник “Адреса”

У таблиці редагуються наступні поля:

- Код міста (з таблиці “Місто”);
- Назва;
- Поштовий індекс;
- Нотатка.

Нижче (рис. 3.5) наведено приклад вікна редагування “Адреса”.

Рис. 3.5. Вікно редагування “Адреса”

Довідник “Місто”

У таблиці редагується поле:

- Назва.

Нижче (рис. 3.6) наведено приклад вікна редагування “Місто”.

Рис. 3.6. Вікно редагування “Місто”

Довідник “Специфікація”

У таблиці редагуються наступні поля:

- Назва;
- Пріоритет (пріоритет обладнання для друку);
- Нотатка.

Інформація з поля "Пріоритет" використовується тільки при виведенні документів на друк. У цій версії програми інформація про обладнання ігнорується, якщо значення з поля "Пріоритет" менше 0.

Нижче (рис. 3.7) наведено приклад вікна редагування “Специфікація”.

Рис. 3.7. Вікно редагування “Специфікація”

Довідник “Вузол”

У таблиці редагується поле:

– Тип зв'язку.

Нижче (рис. 3.8) наведено приклад вікна редагування “Вузол”.

Рис. 3.8. Вікно редагування “Вузол”

3.3.5 Звіти

У чинній версії програми генеруються стандартні звіти п'яти типів:

- Акт приймання-передачі обладнання на відповідальне зберігання;
- Довідка про балансову вартість інших необоротних активів;
- Договір про відповідальне зберігання компонентів;
- Специфікація № 1;

– Форма ОЗ-12.

Перші чотири з вищевказаних звітів можна вивести пакетом при використанні єдиного пункту меню.

Крім того, можливе використання файлу-шаблону для генерації документів типу “Акт”, “Довідка” і т.п..

Відповідно, меню “Звіти” має наступні опції:

- Акт;
- Довідка;
- Специфікація;
- Договір;
- Пакет;
- Файл-шаблон;
- Форма ОЗ-12.

Для генерації звітів для документообігу (за винятком Форми ОЗ-12) необхідно попередньо виділити рядки відповідних закладів в таблицях “Обладнання” або “Заклади”.

Звіти генеруються в текстових файлах, що містять розмітку на мові HTML та вони можуть виведені у файл або на друкувальний пристрій.

У тих рідкісних випадках, коли при виведенні необхідно ігнорувати деяке обладнання, в полях “Нотатка” таблиці “Обладнання” початковим підрядком повинен бути "NoPRINT" (це відноситься до всіх звітів крім ОЗ-12). Після завершення операції виведення звіту, цей підрядок можна видалити вручну або скористатися опцією меню “Налаштування - Оновлення”.

Форма ОЗ-12 генерується в файл формату Excel. Програма генерує тільки аркуш "Обладнання" цієї форми.

На рис. 3.9 -3.11 наведені приклади отриманих з генерованих звітів.

Власник:
Інститут Абвгд
Національної академії наук України

розташований за адресою:
03680, м. Київ
проспект Академіка Глушкова, 71 корпус 5

Зберігач:
Інститут Мнوپрс
Національної академії наук України

розташований за адресою:
61002, м. Харків
вул. Червонопрапорна, 47

А К Т

приймання-передачі обладнання на відповідальне зберігання

м. Харків

" ____ " _____ 20__ р.

Ми, що нижче підписалися, **Інститут Абвгд НАН України** (далі - Власник) в особі **Директора Павленка Павла Павловича** з одного боку, та **Інститут Мнوپрс НАН України** (далі-Зберігач) в особі **Директора Іванова Івана Івановича** з іншого боку, уклали даний Акт про те, що Власник передав, а Зберігач прийняв на відповідальне зберігання наступне обладнання, яке входить до складу Академічної мережі обміну даними та розташоване на території Зберігача:

№ з/п	Найменування обладнання	Інвентарний	Одиниця	К-кість	Ціна, грн.	Сума, грн.
1	Шафа монтажна 19" 6U	11901538	шт.	1	1 368,00	1 368,00
2	Оптичний крос ODF	11901539	шт.	1	1 380,00	1 380,00
3	Оптичний патчкорд	11901594	шт.	1	79,80	79,80
Всього:					2 827,80	

Згідно з Розпорядженням Президії НАНУ №34 від "28" січня 2008 р. зберігач зобов'язується допускати осіб, уповноважених оператором АМОД (Державне підприємство Науково-телекомунікаційний центр "Українська академічна і дослідницька мережа" ІФКС НАН України ["Уарнет"], місто Львів, 79011, вул. Свєтлицького 1, код ЄДРПОУ 30275262) на свою територію до точки (точок) встановлення обладнання для його обслуговування.

Вказане в даному Акті обладнання передане в робочому стані, не має ушкоджень і технічних недоліків.

Даний Акт складено в двох примірниках, для кожної зі Сторін.

Від Власника обладнання здав

П.П. Павленко

Від Зберігача обладнання прийняв

І.І. Іванов

Рис. 3.9. Звіт "Акт приймання-передачі обладнання"

20__ р. № _____

Довідка
про балансову вартість інших необоротних активів,
що входять до складу АМОД, які приймає на зберігання
Інститут Мнопрет
Національної академії наук України

№ з/п	Найменування обладнання	Інвентарний	Одиниця	К-кість	Ціна, грн.	Сума, грн.
1	Шкафа монтажна 19" 6U	11901538	шт.	1	1 368,00	1 368,00
2	Оптичний крос ODF	11901539	шт.	1	1 380,00	1 380,00
3	Оптичний патчкорд	11901594	шт.	1	79,80	79,80
Всього:						2 827,80

Директор _____ П.П. Павленко
Гол. бух. _____ А.Б. Романенко

" ____ " _____ 20__ р.

Рис. 3.10. Звіт “Довідка про балансову вартість”

Додаток № 1
до Договору _____
від " ____ " _____ 20__ р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ № 1

№ з/п	Найменування обладнання	Одиниця	К-кість	Ціна, грн.	Сума, грн.
1	Шкафа монтажна 19" 6U	шт.	1	1 368,00	1 368,00
2	Оптичний крос ODF	шт.	1	1 380,00	1 380,00
3	Оптичний патчкорд	шт.	1	79,80	79,80
Всього:					2 827,80

Власник:
Інститут Абвгд
Національної академії наук України
_____ П.П. Павленко

" ____ " _____ 20__ р.

Зберігач:
Інститут Мнопрет
Національної академії наук України
_____ І.І. Іванов

" ____ " _____ 20__ р.

Рис. 3.11. Звіт “Специфікація № 1”

3.3.6 Налаштування

Меню “Налаштування” має наступні опції:

- Опції;
- Закінчення Піб;
- Оновлення.

У діалоговому вікні, що з'являється після вибору пункту меню “Налаштування - Опції” редагуються такі опції:

- “Заклад” – заклад, на балансі якого знаходиться обладнання АМОД;
- “Бухгалтер” – прізвище та ініціали бухгалтера вищевказаного закладу;
- “ПДВ” – податок на додану вартість у відсотках, значення якого застосовується при формуванні документів;
- “Форма ОЗ-12” – річна норма зносу і знос на початок року у відсотках;
- “Вихід” – вибір однієї з опцій друку: “Друк”, “Файл”, або “Друк & Файл”;
- “Кодування” – вибір опції кодування у вихідному файлі: “UTF-8” або “Windows-1251”;
- “Всі поля” – якщо це поле не відзначено, то рідко використовувані поля довідників відсутні у вікнах перегляду – редагування;
- “Довжина сторінки” – довжина сторінки для друку, стандартне значення – 100%;
- “Кодування” – вибір опції кодування у вихідному файлі: “UTF-8” або “Windows-1251”;
- “Робоча папка” – папка для виведення файлів, які формуються програмою;

– “Файл-шаблон” – файл, який використовується як шаблон для формування звітів.

На рис. 3.12 наведено приклад вікна “Опції”.

Рис. 3.12. Вікно редагування “Опції”

Після вибору пункту меню “Налаштування - Закінчення Піб” редагуються поля “Закінчення Піб” виділених рядків таблиці “Заклади”.

Після вибору пункту меню “Налаштування - Оновлення” редагуються всі поля “Місто” таблиць “Обладнання” і “Заклади”. Перерахунок здійснюється програмою автоматично на основі інформації з таблиці “Адреси”. Поля “Місто” цих двох таблиць можна відредагувати тільки за допомогою цього пункту меню.

Також, в полях “Нотатка” таблиці “Обладнання” відбувається видалення підрядків "NoPRINT".

3.3.7 Допомога

Меню “Допомога” має наступні опції:

- Допомога – довідкове керівництво по програмі;
- Про IpsNet – інформація про версію програми.

3.4 Панель інструментів і закладки

На рис. 3.13 наведено панель інструментів і закладки головного вікна програми.

Рис. 3.13 Панель інструментів і закладки

Нижче перераховані функції кнопок панелі інструментів (зліва направо):

- Відкрити базу (зарезервовано);
- зберегти базу, аналог меню “Файл – Зберегти”;
- генерація звіту, аналог меню “Звіти – Пакет”;
- вирізати, скопіювати, вставити (зарезервовано);
- допомога, аналог меню “Допомога – Допомога”;
- вихід з програми, аналог меню “Файл – Вийти”.

Функції закладок аналогічні функціям опцій меню “Довідники”.

4.4 Особливості програми

4.4.1 Закінчення ШБ

Поле "Закінчення ПІБ" довідника "Заклади" призначено для формування імені, по батькові та прізвища в родовому, давальному і кличному відмінках керівника закладу на основі інформації про ці атрибути в називному відмінку.

Це поле є текстовим рядком. Кінець рядка, починаючи з підрядка "/" ігнорується (коментар).

Рядок повинен бути розділеним символами ";" на три підрядка - для родового, давального і кличного відмінків. У свою чергу кожен з цих підрядків повинен бути розділеним символами "," на три підрядка - для атрибутів імені, по батькові та прізвища. Кожен з цих дев'яти підрядків складається з опціональних цифри і літерного рядка. Якщо присутня цифра, то вона означає на скільки символів праворуч повинен зменшитися відповідний рядок атрибута в називному відмінку, при цьому, якщо цифра має значення "0", то рядок обнуляється. Після цього до отриманої рядку праворуч додається літерний рядок.

Наприклад, для атрибутів:

"Кириленко", "Анатолій", "Григорович"

повинен бути сформовано такий рядок:

1а,1я,а;1у,1ю,у;,1ю,у // Приклад

і, для давального відмінка буде отримано:

"Кириленку Анатолію Григоровичу"

Поля "Закінчення ПІБ" можуть бути сформовані програмою автоматично. Для цього необхідно в таблиці "Заклади" виділити необхідні рядки, і, в меню "Налаштування" вибрати опцію "Закінчення ПІБ". Програма змінить значення цих полів, запропонувавши свій варіант. При цьому попередні значення полів будуть за коментовані.

4.4.2 Актуальність даних бази

У випадку, якщо відбувалося редагування бази, то для генерації звітів, в яких міститиметься нова інформація, базу необхідно зберегти (меню "Файл-Зберегти"), інакше будуть генеруватися звіти зі старими даними.

Також, базу необхідно зберегти перед операцією резервного копіювання.

4.4.3 Файл-шаблон

Файл-шаблон призначений для генерації звітів типу "Акт приймання-передачі обладнання". Його ім'я зазначено в діалоговому вікні "Опції", а генерація здійснюється при виборі опції "Файл-шаблон" меню "Звіти".

Файл-шаблон є довільним HTML-файлом та повинен бути в стандартному 8-бітному кодуванні Windows (<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>), вихідний файл формується в тому же кодуванні.

Файл-шаблон містить формальні параметри, що починаються з підрядка ":@" та закінчуються підрядком ":". Ці формальні параметри при генерації звіту замінюються на рядки з бази даних АМОД.

Формальні параметри, які використовуються в цієї версії програми перераховані в таблиці 4.2.

Формальний параметр	Значення
:.e#_Enterprise_MultLn:	Найменування закладу
:.e#_Enterprise:	Найменування закладу (скорочене)
:.e#_City:	Місто, де знаходиться заклад
:.e#_Address_MultLn:	Адрес закладу
:.e#_Phone:	Телефон закладу
:.e0_Accountant:	Бухгалтер закладу
:.e#_Chf_Position[T]:	Посада керівника

:.e#_Chf_Status[T]:	Науковий статус керівника
:.e#_Chf_Surname[T]:	Прізвище керівника
:.e#_Chf_Name[T]:	Ім'я керівника
:.e#_Chf_Patr [T]:	По батькові керівника
:.e#_Chf_Initl[T]:	Ініціали керівника
:.e#_Chf_SurnameName[T]:	Прізвище, ім'я керівника
:.e#_Chf_NameSurname[T]:	Ім'я, прізвище керівника
:.e#_Chf_NamePtrn[T]:	Ім'я, по батькові керівника
:.e#_Chf_SurnameNamePtrn[T]:	Прізвище, ім'я, по батькові керівника
:.e#_Chf_NamePtrnSurname[T]:	Ім'я, по батькові, прізвище керівника
:.e#_Chf_SurnameInitl[T]:	Прізвище, ініціали керівника
:.e#_Chf_InitlSurname[T]:	Ініціали, прізвище керівника
:.Table:	АМОД-таблиця
:.PriceSum:	Сума по АМОД-таблиці, Всього
:.PriceSumVat:	Сума по АМОД-таблиці, ПДВ
:.PriceSumFull:	Сума по АМОД-таблиці, Разом з ПДВ

Таблиця 4.2. Формальні параметри файла-шаблону

Примітки до таблиці 4.2.

1. Символ "#" замінюється на "0" або "1". "0" вказує на головний заклад (звіт від імені кого). "1" вказує на іншій заклад (звіт для кого).

2. Підрядок "[T]" - відмінок, замінюється на один з рядків: "", "_Gen", "_Dat", "_Voc" - відповідно називний, родовий, давальний, кличний відмінок.

3. :.Table: – АМОД-таблиця, таблиця обладнання, переданого зберігачу. Ця таблиця містить стовпці: “№ з/п”, “Найменування обладнання”, “Інвентарний номер”, “Одиниця”, “Кількість”, “Ціна, грн.”, “Сума,грн”.

Якщо якісь стовпці виводити не слід, то після рядка “:.Table:” повинні знаходитися ліва і права круглі дужки, між якими через кому перераховуються ці стовпці. Ці рядки наступні (відповідно) : “N”, “HrdwName”, “InvN”, “Thing”, “Quantity”, “Price”, “PriceSum”.

Наприклад, результатом рядка “:.Table:(InvN, Thing, Quantity, Price)” буде вивід таблиці, яка містить тільки “№ з/п”, “Найменування обладнання” і “Сума,грн”.

У таблиці 4.3 наведені приклади заміни формальних параметрів для головного підприємства “Інститут метафізики”, керівником якого є директор академік Іваненко Анатолій Вікторович.

Фрагменти файлу-шаблону	Результат
:.e0_Chf_InitlSurname:	А.В. Іваненко
:.e#_Chf_Status: :.e0_Chf_SurnameNamePtrn_Gen:.	Академіка Іваненка Анатолія Вікторовича.
:.e#_Enterprise:<br \>:.e#_Chf_Position: :.e#_Chf_SurnameInitl_Dat:	Інститут метафізики Директору Іваненку А.В.
Шановний :.e0_Chf_NamePtrn_Voc: !	Шановний Анатолію Вікторовичу !

Таблиця 4.3. Приклади заміни формальних параметрів

Програма може вставляти в довгі тексти переноси сторінок. Для цього файл-шаблон повинен мати такі властивості:

- файл повинен складатися з html-сторінок: “<table...”
- в кожному рядку таблиці необхідно вказувати її висоту: “<tr height=...”
- ознакою того, що що html-таблиця містить АМОД-таблицю таблицю є товщина рамки: “<table border=1...”; при цьому інші html-таблиці не повинні містити цей підрядок.

4.4.4 Редагування форми ОЗ-12

Після отримання результату - отримання з генерованого програмою аркуша "Обладнання" у форматі Excel (опція меню "Звіти - Форма ОЗ-12", дів. розділ 4.4), файл потребує незначного ручного коригування, це необхідно, тому що програма не має повної інформації для формування підсумкового документа.

Коригуванню підлягають наступні елементи таблиці:

- рік звіту ("201_р." і "Знос за 201_ рік", клітинки Н10 і К12);
- стовпчик І ("Річна норма зносу") і стовпчик J ("На початок року");
- стовпчик D ("Тип обладнання"), якщо у підприємства є більше одного типу обладнання;
- стовпчик А ("Місто"), програма обов'язково вставляє назву міста, якщо поле "Вулиця" є не порожній рядком, зазвичай ця "необов'язкова" вставка має місце, коли оброблювана сутність є майданчиком;
- стовпчик А ("Місто "), програма сприймає всі непусті рядки в цьому стовчику як назви міст, тому, якщо наприклад, значенням цього поля буде "Закупівля", то у відповідних клітинках таблиці буде отримано: "Договори по м. Закупівля", "Разом по м. Закупівля", що необхідно виправити вручну;
- при необхідності наявності додаткової інформації про договори ("Договори по м. Київ" і т.п.), потрібно вставляти їх вручну (у базі IpsNet інформації за договорами немає).

Обробка підсумкових результатів в таблиці здійснюється автоматично в результаті застосування формул Excel:

- в стовпчиках К ("Знос за 201_ рік") і L ("На кінець року ");
- в рядках "Разом по м. ..." і "Разом" – стовпчики Н, К і L.

Для отримання підсумкового результату - отримання Excel-документа форми ОЗ-12 можна проробити такі кроки:

- сформуванати Excel-документ с сторінками “Обладнання”, “Магістраль”, “Фрагменти”, причому сторінка “Обладнання” повинна бути порожньою;
- відкоригувати отриману програмно сторінку “Обладнання” (див. вище);
- вставити через буфер обміну цю сторінку в редагований підсумковий документ;
- змінити на останній сторінці підсумкові формули для підсумовування, які враховуватимуть підсумкові значення сторінки “Обладнання”.

4.4.5 Лог-файл

У процесі роботи програма робить запис в текстовий лог-файл, що має ім'я “<Робоча папка > \IpsNet.log”.

У файл записується інформація про старт і завершення роботи програми, модифікацію полів, створення і видалення записів.

Формат та приклади рядків, які записуються в лог-файл перераховані в таблиці 4.4.

Найменування	Формат	Приклад
Старт програми	Start <DateTime>	Start 17.11.2015
Завершення програми	Finish <DateTime>	Finish 17.11.2015 9:14:23
Збереження бази	Save <DateTime>	Save 17.11.2015 9:14:45
Резервна копія	Backup <DateTime>	Backup 17.11.2015 9:14:55
Обладнання-експорт	Equipment-Export <DateTime>	Equipment-Export 17.11.2015 9:15:11

Обладнання- імпорт	Equipment-Import <DateTime>	Equipment-Import 17.11.2015 9:17:28
Зміна клітинці	Changed: <Table> [(<id><Row>,<Column>] <OldValue> -> <NewValue>	Changed: Equipment [(967)966,2] 11900859 -> 11900859-860
Видалення рядка	DeletedRow: <Table>[(<id><Row>]	DeletedRow: Equipment [(1197)1196]
Вставлення рядка	AddedRow: <Table>	AddedRow: Equipment

Таблиця 4.4. Формат та приклади рядків, які записуються в лог-файл

Примітки до таблиці 4.4.

Формальні параметри (в стовпці "Формат" вони розташовані між символами "<" і ">") замінюються програмою на наступні рядки:

- <DateTime> - дата і час запису в лог-файл у форматі “dd.mm.yyyy hh:mm:ss”;
- <Table> - назва таблиці бази, в якій відбулася зміна;
- <id> - ідентифікатор рядка;
- <Row> - стовпчик;
- <Column> - рядок;
- <OldValue> - старе значення вмісту клітинці;
- <NewValue> - нове значення вмісту клітинці.

5. Рекомендації щодо використання створеного програмного забезпечення

Щодо використання створеного програмного забезпечення варто відзначити наступні рекомендації для користувача.

Програма автоматизованої системи для підтримки обліку та актуалізації складу устаткування і матеріалів, які входять до академічної мережі обміну даних (АМОД) НАН України, версія 2.0, являє собою програму (програма IpsNet.exe) для IBM сумісного персонального комп'ютера та працює під управлінням операційної системи Windows, версія - не нижче Windows XP SP3.

Для управління реляційними базами даних повинен бути встановлений Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 - безкоштовний (Free Edition) SQL сервер. Також повинен бути встановлено компонент Microsoft .NET Framework 4.

Для введення вже наявної бази даних рекомендується скористатися програмою Microsoft SQL Server Management Studio.

Програма IpsNet.exe не вимагає інсталяції, має графічний інтерфейс і запускається на виконання з середовища операційної системи Windows.

6. Рекомендації щодо підвищення ефективності програмного забезпечення

У випадку, якщо роботи по цій темі будуть продовжені, можлива реалізація наступних функцій:

1. Можливість багатокористувацького доступу (Multiuser access) до бази АМОД, при цьому користувачі повинні мати різні права (Read-Write, Read Only, обмеження перегляду даних тощо), підтримку механізму транзакцій, підтримку безпеки.

2. Поліпшення функціональності програми: фільтри, виведення різного типу статистичної інформації, додаткові функції пошуку по всіх полях таблиць, підвищення інформативності лог-файлу та інше.

3. Додаткове тестування і доробка для генерації звітів "Звіт - Файл-шаблон", можливість введення нових таблиць, застосування всіх відмінків і т.п..

4. Забезпечити функціонування програми з популярними SQL-серверами (MySQL, SQLite).

Висновки

1. Робота виконана у відповідності до вимог Технічного завдання за договором № 750 - 20 від 05.05 2020р.
2. Використування автоматизованої системи IpsNet значно підвищує якість ведення обліку і актуалізацію матеріальних цінностей, які входять до складу АМОД НАН України і максимально скорочує час на формування необхідної супутньої документації (договір на зберігання, специфікація устаткування, супровідний лист і т.д. і т. п.).

Перелік посилань

1. Троелсен Э. Язык программирования С# 2010 и платформа .Net 4.0, 5-е изд. - М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2011
2. Арчер Т., Основы С#. Новейшие технологии. - М.: Издательско-торговый дом "Русская редакция", 2001
3. Полубояров В.В., Использование MS SQL Server 2008 Analysis Services для построения хранилищ данных - ННТУ, 2010
4. Роберт Вийера, Программирование баз данных Microsoft SQL Server 2005 для профессионалов". – Москва, Санкт-Петербург, Киев. "Диалектика", 2008
5. A. Kriegel and B.M. Trukhnov - SQL Bible // John Wiley & Sons, 2003
6. B. Kennedy, C. Musciano, HTML & XHTML: The Definitive Guide, 5th Edition // O'Reilly, 2002